

Қўнғир кўмрдан ноанъанавий ўғит сифатида фойдаланиш ва ўсимликларни ривожланишига таъсири.

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
Катта ўқитувчиси Саттаров Ҳусанбой Аҳмадуллоевич

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
талабаси Анваров Абдулазиз Фарҳоджон ўғли

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
талабаси Акрамов Мухторжон Одилжон ўғли

Аннотация: Мақолада Андижон вилоятидаги суғориладиган ўтлоқли тупроқлар шароитида ноанъанавий ўғит қўнғир кўмир билан олиб борилган дала тажрибалари ва лаборатория анализлари натижалари киритилган. Бу изланиш натижаларига биноан аввало ўсимликни парваришида қўнғир кўмирни ўғит сифатида қўллаш тупродаги гумус миқдорига ижобий таъсири ва ўсимлик озикланиши учун зарурий озуқа моддаларини кўпайгани тасдиқланган.

Дала тажрибаларида қўнғир кўмир маҳсулотини мадани ўғитлар билан бирга қўллаш пахта ҳосилини ишонарли оширган. Изланишларда юқоридаги усулдан фойдаланишда ҳосилик 2,5 ва 4,1 ц/га га оширилгани аниқланган. Олинган маълумотлар асосида маълум илмий хулосалар чиқарилган.

Калит сўзлар : маъданли ва органик ўғитлар, қўнғир кўмир, гумус, кимёвий анализлар, усимликларни парваришлаш ва ривожланиши, тажрибалар, илмий изланишлар, юқори ҳосилдорлик.

Масалани долзарблиги

Бугунги кунда ўсимликшуносликда олинадиган ҳосилнинг 45-50% фақат ўғитлар (маъданли ва органик) ҳисобигадир.

Деҳқончилик амалиёти натижаларининг кўрсатишига ўғитлар меъёр даражасидан кам ишлатилса далада ўсадиган экиннинг нормал ўсиши,

ривожланиши ва ҳосил тўплаши учун етарли бўлмайди. Керагидан кўпроқ ишлатилганда эса маданий, қишлоқ хўжалиги экини ҳосилдорлиги камаяди, маҳсулот сифати ёмонлашади, табиатнинг яъни ландшафтнинг экологик тозаллиги бузилади. Ўз навбатида олиндиган маҳсулотнинг таннархи сезиларли кимматлашади.

Ўзбекистондаги кластер ва фермер хўжаликларида етиштирилаётган экинлар турли тупроқ-иқлим шароитида парваришланади ва ўзига керакли озуқа элементларини тупроқдан ўзлаштириб уни сезиларли камбағаллаштиради.

Аниқланган муоммони ечишдан бири қишлоқ хўжалик экинларини экиб, парваришlashда нисбатан арзон, хом-ашёлардан тупроқ шароитини билган ҳолда фойдаланиш дейилса ҳато бўлмайди.

Таклиф қилинган технологияга кўра ўсимликларни парваришlashда қўнғир кўмирдан тупроқ хоссалари ва хусусиятларини ҳисобга олиб фойдаланилганда аввало ҳосилдорлика ижобий таъсир қилади. Экологик тоза, нисбатан арзон ва сифатли маҳсулот олинса кластер ва фермер хўжаликлари иқтисодий самара олишга эришади.

Тажриба шароитида қилинган кимёвий анализлар тахлилига қараганда қўнғир кўмир таркибида экинлар учун зарурий бўлган озика элементлари миқдори (N-0.21%, K-0.68%, P-6.5%, нитрат азоти, N-NO₃ – 20.8 K₂O-128.5, Rn-8.6, Un – 132.0, B-0.30) анчагина кўп.

Масаланинг тадқиқотнинг васифалари.

- Ўсимликларни ўсиши ва ривожига таъсирини, тупроқдаги озик моддалари миқдорига таъсири, бутун ўсув даврларида аниқлаш
- Ноанъанавий ўғит қўнғир кўмирни тупроқдаги гумус, озика моддаларининг (N,P ва K) умумий ва ўсимлик осон ўзлаштириладиган ҳаракатчан (N-NO₃, P₂O₅ ва K₂O) миқдорларига таъсирини кузатиб бориш
- Иқтисодий самарадорлигини ҳисоб китоб қилиш

Тажриба 3 вариант ва 4 қайтариқдан иборат бўлди.

1. Назорат N-150; P-140 ва K – 100 кг/га (фон)

2. Фон + 2500 кг/га қўнғир кўмир махсулоти
3. Фон + 5000 кг/га қўнғир кўмир махсулоти

Дала изланишларида барча амал даврларида фенологик кузатувлар “Дала тажрибалари ўтказиш услубиятлари” (Тошкент 2007) қўлланмаси асосида амалга оширилади.

Ўзбекистоннинг турли тупроқ-иқлим зоналарида амалга оширилган илмий изланишлар натижаларига қараганда [1.2.3.] маъданли ва ноанъанавий ўғитларини қўллаганда уларининг экинларга таъсири тупроқдаги озика унсурларининг ҳаракатчан миқдори билан боғлиқлигини кўриш мумкин.

Бизнинг, институт ўқув тажриба хўжалигида қўнғир кўмир махсулотини қўллаб ўтказган дала тажрибада қуйидаги натижалар олинди (жадвал1)

1-Жадвал

№	Тупроқ қатлами, см	Ўсимликни гуллаш даври бошида			Амал даври охирида		
		N-NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O	N-NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	0-30	20.2	30.2	205	14.3	24.2	290
	30-50	9.6	27.8	155	7.2	21.4	150
2	0-30	32.4	34.1	215	17.6	25.3	205
	30-50	11.3	26.8	165	10.5	21.6	160
3	0-30	35.1	35.9	220	19.1	26.5	205
	30-50	11.9	27.1	160	11.0	20.9	155

Тажрибада вариантлар бўйича олинган тупроқ наъмунлари кимёвий анализи натижалари таҳлилига қараганда гуллаш даври бошида тупроқда нисбатан энг кўп нитрат азоти ҳаракатчан фосфор ва 3 нчи вариантнинг ҳайдов қатламида аниқланиб, озика элементлари бўйича, мос равишда 35.1мг/кг, 35,9 ва220мг/кг бўлганлиги кузатилди.

Ўсимлик осон ўзлаштирадиган ҳаракатчан шаклдаги нитрат азоти, фосфор (P₂O₅) ва калий (K₂O) дала тажрибасининг назорат вариантыда эканлиги аниқланди

ва миқдори ўсув даври охирида $N-NO_3$ - 14.8 мг/кг, P_2O_5 – 24.2 ва K_2O – 205 мг/кг ни ташкил қилди.

Маълумотларининг кўрсатишича, ғўза ўсимлиги амал даврининг охирига келиб тажрибанинг барча вариантларида тупроқнинг хайдов ва хайдов ости қатламида ҳам ҳаракатчан озиқа моддаларининг камайиши кўзга ташланади. Фикримизча бу ҳолатни ғўза ўсимлиги томонидан унинг ўсишига, ривожланишига ва ҳосил тўплашига сарфланиши билан изоҳланса тўғри бўлади. Айниқса азот, фосфорни айниқса, гуллаш ва пишиш даврида жадал ҳамда кўпроқ сарфлайди.

Суғориладиган ўтлоқи тупроқ агрокимёвий ҳоссаларнинг яхшиланиши экинга фойдаланилган ўғитлар , жумладан ушбу изланишларда фойдаланилган қўнғир кўмирнинг меъёрига ҳам боғлиқ деб айтсак бўлади.

Илмий маълумотларга қараганда барча қишлоқ хўжалик экинлари учун ҳам, уларнинг нормал ўсиши, ривожланиши учун азот, фосфор ва калийнинг муҳимлиги айtilган. Бугунги маъданли ўғитлар нархи тинимсиз ошаётган бозор муносабатлари даврида дехқончиликда ғўза ўстиришга ноанъанавий ўғит сифатида қўнғир кўмир маҳсулотларидан фойдаланишни ўрганиш долзарб ва муҳимдир. Чунки ўрганилаётган ҳар бир агроомилнинг асосий мақсади етиштирилаётган экиннинг хусусан ғўзанинг яхши ривожланиши, мўл ҳосил тўплаши ва сифатли пахта маҳсулоти яъни тола ҳосил қилиши учун қулай шароит яратишни кўзда тутади.

июн, июл, август ва сентябр ойларининг бошида (ҳар доим 1-3 числода) ғўзанинг ўсув даврида кузатувлар ўтказилиб маълумотлар олинди (жадвал 2).

Изланишларда июн ойининг бошида ўтказилган кузатув натижаларига, тажриба вариантларидаги ўтаётган ўсимлик асосий поясининг бўйи чинбарглар сонидан айтарли катта фарқ бўлмаган. Назорат вариантларда у кўрсатқич 22,0 смни ташкил қилган бўлса 2 ва 3-вариант мос равишда 23,3-26,4 см бўлиб, фарқи 1,3-4,4 смга тенг ҳалос.

Қўнғир кўмир маҳсулотидан фойдаланишда ривожланишига таъсири

№	Вариантлар	Асосий поянинг бўйи, см			Чин баргл ар сони, дона дона	Хосил шохи, дони		Хосил элемен т лари сони, дона		Кўсак лар сони, дона		Шу жумла дан очил ган, дона
		3.0 6	1.07 8	1.0 8		3.06	1.0 7	1.08 8	1.0 7	1.0 8	1.0 8	
1	N-150 P-140+ФОН K-100	22. 0	29.3	84. 0	4.0	4.9	12.2	6.0	7.8	9.2	10. 4	6.9
2	Кўнғир кўмир 2500кг/га +ФОН	23. 3	37.8	99. 1	4.3	6.1	13.2	6.3	15. 5	11. 1	12. 2	10.4
3	Кўнғир кўмир 5000кг/га+Ф ОН	26. 4	39.2	10 3	4.7	7.6	14.4	6.1	6.7	12. 0	13. 4	12.6

Ўсимликларнинг ўсиш ривожланишдаги фарқлар июл август ойларида яққол кўзга ташлана бошлади. Бунда август ойи бошида ғўза ўсимлиги асосий поясининг баландлиги кўнғир кўмир махсулоти фойдаланилган назорат вариантыда 84.0см бўлган холда 5.0 т/га кўнғир кўмир солинган 3- вариантда 103.0 см.га тенглиги кузатилди. Ўсимликда хосил шохларининг, элементларини ва кўсакларни тўпланишда ҳам ушбу қонуният сақланганлигини кўриш мумкин. Сентябрь ойи бошида биз ғўзадаги умумий кўсак сонини ва шунда очилганлари қанчалигини ҳисобладик. Назорат вариантыда кўсакни 10.4дона 2 ва 3 вариантларда эса мос равишда 12.2-13.4 донага тенг. Назорат вариантларга нисбатан фарқи 1.8-3.0 дона

бўлди. Очилган кўсаклар сони ҳам ўғит сифатида 2.5-5.0 т/га кўнғир кўмир қўлланилган 2-3 вариантларда ҳисобланди. Кўнғир кўмир фойдаланилмай фақат маъданли ўғитлар берилган (N-150, P-140 ва K-100 кг/га) биринчи вариантда кўсакларнинг 3-сентябрда 67.4 фоизи очилган бўлса гектарига 5.0 тонна кўнғир кўмир солинган 3- вариантда кўсакларнинг 94 фоизи очилиб улгурган.

Андижон вилоятининг суғориладиган ўтлоқи тупроқлари шароитида кўнғир кўмир маҳсулотини ноанъанавий ўғит сифатида фойдаланиш ғўза ўсимлигининг ўсиши ривожланишига ижобий таъсир қилганлиги амалга оширилган фенологик кузатувлардан олинган натижаларда ўз аксини топди.

Дала тажрибаларида гектарига 2 ва 4 тонна кўнғир кўмир кукуни ноанъанавий ўғит сифатида фойдаланилган 2 ҳамда 3 вариантларда репродуктив органларнинг ҳосил бўлиши қулай шароитда ўтганлигидан далолат берди.

Дехқончиликда амалга ошириладиган барча агротехник тадбирларни ўтказишдан асосий мақсад ҳосилини ошириш ва маҳсулот сифатини яхшилашга қаратилган дейилса тўғри бўлади. Дала тажрибасида ўғит сифатида кўнғир кўмрдан фойдаланишни ҳосилига таъсирини ҳисобга олдик. Маданли ўғитлар қўлланилган ўғитлар биринчи вариантда (натижа) ҳисобланган пахта ҳосили 30,1 ц/га эканлиги аниқланди. Бир гектар майдонга 2 т/га кўнғир кўмир маҳсулоти қўлланилган. Иккинчи вариантда 32,6 ва 4,0 т/га фойдаланилган учинчи вариантда эса 34,7 ц/га ҳосил териб олинди. Назорат вариантыга нисбатан маъданли ўғитларни кўнғир кўмир билан ҳамкор қўлланилган 2-3 вариантларда 2,5 ва 4,1 ц/га қўшимча пахта ҳосили олингани маълум бўлади.

Ғўза етиштиришда маъданли ўғитларни ноанъанавий кўнғир кўмир билан ҳамкорликда фойдаланиш, аввало тупроқдаги микробиологик фаолиятни яхшилайти. Тупроқда ўсимликлар учун зарурий осон ўзлашадиган озуқа унсурлари ошади, экиннинг озиқланиши яхшиланади. Олиб борилган изланишлар натижалари таҳлилига кўра қуйидагича хулосалар қилиш мумкин:

-маъданли ўғитларни маҳсулоти билан ҳамкорликда қўллаш ўтлоқли тупроқ агрокимёвий хоссаларига ижобий таъсир қилади.

-ўсимликни ўсиши, ривожланиши ва ҳосил тўплаши фақат маъданли ўғит қўлланилган назорат вариантыга нисбатан яхшиланади.

-тажриба вариантларида назорат вариантларидагига нисбатан 2,5 ва 4,1 ц/га қўшимча ҳосил олишга эришилади.

Таянч сўзлар: тупроқ, ўғит, қўнғир кўмир, микробиологик фаолият, унумдорлик, ўсиш-ривожланиш

Адабиётлар

- 1.Орипов Ғ ва бошқалар. Қишлоқ хўжалик машиналарини сақлаш давомида иш қобилиятини йўқотиш сабаблари. Журнал АГРО ИЛМ, 4(32)сон 2014.54-55 бет
- 2.Каримбердиева и др. Влияния нетрадиционных минеральных сырья на микроэлементный состав почв. Журнал «Почвоведения и агрохимия» №3 Алматы 2015 66-65 с
- 3.Ураимов Т. Андижон вилояти тупроқлари ва унумдорлиги. Ўзбекистон тупроқшунослари ва агрохимиягарлари жамиятининг V қурултойи материаллари. Т 2010, 162-164 б.